

Informe de caracterización estudiantes recién ingreso 2025-1 Campus Valledupar

Vicerrectoría de Enseñanza
Dirección de Analítica Académica

**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

ACREDITADA
ALTA CALIDAD

Ministerio de
Educación Nacional
RES. 023656 10/12/21
Campus Bucaramanga

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL
• MULTICAMPUS •

EQUAA

Education Quality Accreditation Agency

**Universidad
de Santander**
UDES

¡Piensa Global!

Rector General

José Patricio López Jaramillo

Rectora Campus Cúcuta

Carmen Elisa Araque Pérez

Rector Campus Valledupar

Carlos Darío Morón Cuello

Vicerrector de Enseñanza

Cesar Augusto Serrano Novoa

**Vicerrectora Administrativa y
Financiera**

Omaira Nelly Buitrago Bohórquez

**Directora de Calidad Administrativa
y Financiera**

Gloria Liliana Osorio Avendaño

Directora Administrativa y Financiera

Angélica María Calderón Plata

Directora de Desarrollo Estudiantil

Silvia Juliana Suescún Garcés

Directora de Bienestar Institucional

Ana Francisca Martínez Quintero

Autores

Dirección de Analítica Académica

Miguel Oswaldo Pérez Pulido
Director de Analítica Académica

Francisco Javier León
Coordinador de Analítica Académica

Leonardo Andrés Pinto Guarguati
Profesional en Investigación de Mercados

Dirección de Gestión Curricular

Omar Camilo Mejía Ardila
Director de Gestión Curricular

Cómo citar este documento:

Pérez, M., León, F., Pinto, L., y Mejía, O. (2025). Documento de Analítica Académica No 26. Caracterización de estudiantes presenciales de pregrado recién ingreso periodo 2025-1. Campus Valledupar. Vicerrectoría de Enseñanza. <https://udes.edu.co/ensenanza/dependencias/analitica-academica/informes-y-documentos>

Si desea obtener más información estadística académica de este documento de trabajo o de la Institución puede consultar el micrositio en el Observatorio de Analítica Académica o por correo electrónico analitica.academica@udes.edu.co

Universidad de Santander (UDES)
Calle 70 #Nº 55-210
Bucaramanga, Santander, Colombia
<https://www.udes.edu.co/>

21 de abril de 2025

DOI: [10.5281/zenodo.15330665](https://doi.org/10.5281/zenodo.15330665)

Contenido

Introducción.....	5
Aspectos metodológicos.....	6
Información de los matriculados 2025-1.....	7
Sesión 1. Información personal y Académica.....	8
Distribución geográfica nacional.....	8
Distribución geográfica departamental.....	8
Perfil Demográfico.....	9
Dificultades Académicas y Dominio de Idiomas.....	10
Habilidades de comunicación y Socialización.....	11
Sesión 2. Aspectos sociodemográficos.....	12
Movilidad urbana.....	12
Familia cercana.....	13
Diversidad y Pertenencia a grupos poblacionales.....	14
Perfil económico y Académico de los padres.....	15
Servicios de Internet y Espacios en el hogar.....	16
Economía y Trabajo.....	18
Sesión 3. Salud integral.....	19
Alimentación y Sustancias psicoactivas.....	19
Consumo de Cigarrillo: Hábitos y Motivaciones.....	20
Hábitos con el alcohol.....	21
Vida sexual.....	22
Estado de salud y Discapacidad.....	23
Sesión 4. Fomento de la cultura.....	24
Habilidades artísticas.....	24
Sesión 5. Deportes y Esparcimiento.....	25
Sesión 6. Desarrollo humano.....	27
Bienestar emocional y Relaciones interpersonales en estudiantes.....	27
Experiencias de violencia y Dinámicas en las relaciones de pareja.....	28

Introducción

La caracterización de estudiantes es una herramienta fundamental que permite a la Universidad conocer a los alumnos de nuevo ingreso, analizando aspectos socioeconómicos, académicos, culturales y biopsicosociales. Su propósito principal es ofrecer un acercamiento integral al estudiante, facilitando la identificación de factores que influyen en su desempeño y bienestar durante la vida universitaria.

Este proceso no solo beneficia a los estudiantes, al proporcionar alertas y recomendaciones sobre hábitos de autocuidado, sino también a la Universidad, al optimizar los programas y servicios de Bienestar Institucional. A través de la recopilación de datos, se construye un perfil general del estudiante UDES, permitiendo identificar aspectos clave como salud, seguridad social, situación académica, condiciones sociofamiliares, nivel socioeconómico, empleo, bienestar psicológico y afectivo, identidad de género, orientación sexual, nutrición y actividad física, entre otros.

En el segundo semestre de 2024, se implementaron actualizaciones en la caracterización estudiantil, especialmente en las secciones de aspectos sociodemográficos y salud integral. Entre las nuevas preguntas, se incluyeron temas sobre movilidad, como el tipo de combustible utilizado en los vehículos de los estudiantes, su medio de transporte habitual para llegar a la Universidad y la posibilidad de compartirlo con otros compañeros de la misma zona. En el ámbito de salud integral, se incorporaron interrogantes relacionadas con la pertenencia a grupos poblacionales y étnicos, identidad de género y orientación sexual, con el fin de fomentar un ambiente universitario más inclusivo y diverso.

Gracias a esta caracterización, la Universidad podrá reconocer mejor las necesidades de los estudiantes de primer ingreso y orientar acciones de intervención que contribuyan a su adaptación y éxito académico.

Aspectos metodológicos

Categoría	Descripción
Población objetivo	Estudiantes de recién ingreso a la Universidad de Santander en el periodo 2025-1 – Campus Valledupar
Campus	Valledupar
Total estudiantes	300
Método de recolección de datos	Formulario multicampus (111 preguntas)
Aspectos evaluados	Sesión 1. Información personal y académica Sesión 2. Aspectos sociodemográficos Sesión 3. Salud integral Sesión 4. Fomento de la cultura Sesión 5. Deportes y esparcimiento Sesión 6. Desarrollo humano
Enlace	https://forms.office.com/r/tNqdCNTM8u
Periodo de aplicación	03 de febrero al 03 de marzo de 2025
Tasa de respuesta	100%
Herramienta de tabulación	Excel, Minitab-R Project, Tableau 2024.2.2

Información de los matriculados 2025-1

La reciente encuesta aplicada a los estudiantes de primer semestre registró un 100% de participación entre los 300 matriculados en todos los programas del campus.

Programas	Respuesta encuesta	Matriculados primer semestre	% de respuesta
Administración financiera	21	21	100%
Bacteriología y laboratorio clínico	31	31	100%
Comunicación social y periodismo	7	7	100%
Derecho	31	44	70%
Diseño gráfico	16	16	100%
Fisioterapia	39	41	95%
Ingeniería industrial	21	21	100%
Medicina	31	31	100%
Medicina veterinaria y zootecnia	54	58	93%
Psicología	29	30	97%
Total	281	300	94%

Sesión 1. Información personal y Académica

Presencia en 15 departamentos

Fuente: Distribución en Colombia. Mapa generado en Tableau Edición 2024.2.2

Distribución geográfica nacional

Los estudiantes que ingresaron este semestre al Campus Valledupar provienen de:

Región Caribe (8 departamentos) Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Región Andina (4 departamentos), Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Tolima.

Región Orinoquía (2 departamentos), Casanare y Meta.

Región Pacífica (1 departamento), Chocó.

Presencia en 17 municipios

Fuente: Distribución en Santander. Mapa generado en Tableau Edición 2025.1.1

Distribución geográfica departamental

El análisis de procedencia de los estudiantes en el departamento del Cesar muestra una concentración importante en Valledupar, que representa el 72,2% del total con 161 estudiantes. Le sigue Aguachica con el 7,2% (16 estudiantes), Becerril con el 4,1% (9), Chiriguana con el 3,6% (8), y Codazzi con el 3,2% (7). El Paso aporta el 1,8% con 4 estudiantes y Chimichagua el 1,4% con 3 estudiantes.

Otros municipios con 2 estudiantes cada uno (0,9%) son El Copey, Pailitas, La Jagua de Ibirico y San Diego. Finalmente, Bosconia, Pueblo Bello, Astrea, Curumani y Río de Oro registran un solo estudiante cada uno, representando individualmente el 0,5%.

Perfil Demográfico

En el campus Valledupar, la edad promedio de los estudiantes de recién ingreso es de 18 años. El estudiante más joven tiene 15 años y el de más edad 33 años. El 40,7% de los estudiantes tienen entre 16 y 17 años.

En relación con el sexo, el 63,8% de los participantes son mujeres y el 36,2% son hombres. El 96,5% de estos estudiantes son solteros. El 99,6% son colombianos. Además, también se encuentran estudiantes de origen venezolano (7,9%).

Dificultades Académicas y Dominio de Idiomas

En cuanto al grado de dificultad en educación básica y media, 45,9% de los estudiantes manifestaron un grado de dificultad entre muy alto y alto en comprensión lectora, mientras que 40,5% reportaron lo mismo en expresión oral, y 40% indicaron dificultades en matemáticas.

Además, los resultados evidencian dificultades en habilidades en cuanto a análisis (33,9%), comprensión (30,3%), atención (29,5%), memoria (30,3%) y adaptación (25,4%).

El 66,7% de los encuestados describieron su desempeño académico como bueno, el 27,4% como excelente, y solo el 5,9% lo calificó como regular.

Indique si ha presentado dificultades en las siguientes habilidades

Relación de otros idiomas

Idioma	A1	A2	B1	Total %
Inglés		4	10	5,2
Francés	2	1		1,1
Portugués		2		0,7
Alemán	1			0,3
Italiano	1			0,3

Califique el grado de dificultad que tuvo durante la educación básica y media en las siguientes áreas:

En cuanto al dominio de una segunda lengua extranjera, el 15,6% de los estudiantes afirma tener conocimientos en algún idioma. De este grupo, el 5,2% manifiesta que domina el inglés. Solo 267 encuestados respondieron esta pregunta.

Habilidades de comunicación y Socialización

Los resultados revelan que el 44% de los estudiantes experimentan nerviosismo al hablar en público. Además, se encontró que el 87,2% de los estudiantes no han tomado cursos de oratoria.

En cuanto a la interacción social, el 94,3% de los estudiantes se sienten cómodos y se expresan abiertamente en su grupo de amigos. Además, el 52,1% de los estudiantes toman la iniciativa al conocer a nuevas personas, mientras que el 35,8% esperan que sean ellos quienes inicien la conversación.

Fuente: PermaneSer UDES 2025 (UDES, 2025)

Sesión 2. Aspectos sociodemográficos

Movilidad urbana

Los resultados muestran que el 42,6% de los estudiantes tienen moto para ir a la UDES, el 15,2% utilizan transporte público y el 13,1% tienen carro propio. De un total de 300 estudiantes, 178 poseen vehículo propio. Respecto al tipo de combustible de los vehículos el 61% emplea gasolina. Entre estos estudiantes, el 27,7% comparten su vehículo con otras personas para ir a la UDES. Además, el 50,4% estarían dispuestos a compartir su vehículo con otros estudiantes. El 57,4% de los estudiantes gastan entre 10-30 minutos en su desplazamiento. En relación con los gastos de transporte el 29,4% no gasta nada en transporte mientras que el 15,2% en promedio invierten más de \$5000 y \$10000, y el 14,5% entre \$10.000 y \$20.000.

Familia cercana

El 60,6% de los estudiantes de la UDES Valledupar provienen de familias biparentales. En cuanto al tamaño de las familias, el 48,2% de los estudiantes pertenecen a núcleos familiares de 3 a 4 personas. En cuanto al tamaño de las viviendas, el 47,5% de los estudiantes viven en casas con 3 cuartos, mientras que el 23,8% habita en viviendas con 2 cuartos. En relación con la paternidad, el 98,6% de los estudiantes manifestaron no tener hijos, mientras que el 1,4% sí tienen. De aquellos estudiantes con hijos, el 75% tiene un hijo.

Fuente: XIII Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación – UDES (UDES, 2025)

Diversidad y Pertenencia a grupos poblacionales

El 45% (127) de los estudiantes se identifica con algún grupo poblacional. Dentro de este porcentaje, la mayoría pertenece a la población de grupos étnicos (40,2%), seguida por la población víctima del conflicto armado (15,7%) y la población desplazada (13,4%). En cuanto a los grupos étnicos, el 52,9% de los estudiantes pertenecen a pueblos indígenas, el otro 41,2% a comunidades negras afrocolombianas, el 2% son mestizos. Entre los pueblos indígenas sobresalen los Kankuamo y los Wayuú con un 35,7%, respectivamente.

Grupos poblacionales	Conteo	Porcentaje
Grupos étnicos	51	40,2
Población víctima del conflicto	20	15,7
Población desplazada	17	13,4
Culturas urbanas	15	11,8
Población desmovilizada y desvinculada del conflicto armado	7	5,5
Población campesina	6	4,7
Población LGBTIQ+A	5	3,9
Población con talentos excepcionales	3	2,4
Población en pobreza	1	0,8
Población habitante de frontera	1	0,8
Población migrante	1	0,8
Total	127	1

Pueblos indígenas	Cantidad	%
Kankuamo	10	35,7%
Wayuú	10	35,7%
Churuya	1	3,6%
Yukpa	1	3,6%
Zenú	1	3,6%
Wiwa	1	3,6%
Embera	1	3,6%
Chamí	1	3,6%
Manica	1	3,6%
Cariachiles	1	3,6%
Total	28	100,0%

Fuente: Graduado UDES, médico Wayúu, Eduardo Luis Quintero Cerchiaro (UDES, 2025)

Perfil económico y Académico de los padres

En cuanto a los gastos de matrícula, el 40,4% son cubiertos por los padres, el 31,2% sólo el padre y 14,2% sólo la madre. El 54,3% cancelan la matrícula en efectivo el 25,2% con créditos con alguna entidad financiera. El 30,1% de los estudiantes afirman ser la primera generación en su familia en asistir a la universidad. Además, el 61% ingresó a la universidad inmediatamente después del grado de bachiller y el 17,4% indica que comenzaron sus estudios universitarios dos semestres después de terminar la secundaria. El 29,4% de los padres tienen educación profesional completa mientras que el 32,6% de las madres tienen educación profesional completa. Como aspectos relevantes para elegir la UDES se destacan la calidad académica, las referencias positivas de otras personas (reputación), el hecho de que solo la UDES ofrece la carrera de preferencia, no solicitó ingreso a otras instituciones, entre otros factores.

Razón	Cantidad	%
Por calidad	696	29
Otra	427	18
Por referencias positivas	410	17
Porque solo la UDES ofrece la carrera	328	14
No solicitó ingreso a otras instituciones	242	10
Visita de Colegio	122	5
Porque no fue admitido en otra universidad	72	3
Decisión de los Padres	69	3
Economía	62	3
Total	2428	100

Servicios de Internet y Espacios en el hogar

La mayoría de los estudiantes encuestados (93,6%) cuenta con una suscripción a televisión, mientras que un 81,9% tiene acceso a Internet en su hogar. El 30,5% pasa entre 1 y 3 horas al día navegando en Internet por ocio, sin contar actividades académicas. Respecto a los hábitos de lectura el 41,1% dedica al menos 30 minutos diarios a la lectura y el 23% no suele leer por entretenimiento. En cuanto a la presencia de libros, el 52,5% señala que posee menos de 10 en casa. Por último, un 82,6% de los estudiantes afirma contar con un espacio privado en su hogar para estudiar.

Fuente: Campus UDES Valledupar (UDES, 2025)

Vive la UDES

En cuanto al tiempo dedicado a la jornada de estudios semanal, el 33,7% reporta dedicar entre 6 y 10 horas.

Por otro lado, el 55,7% manifiesta estar en la universidad solo para asistir a clases, mientras que el 19,1% indica pasar todo el día en el campus universitario.

Economía y Trabajo

Respecto a las ocupaciones de los padres, el 22,7% trabaja como profesional y el 9,6% es dueño de un negocio pequeño, mientras que el 25,2% de las madres trabaja en el hogar y el 19,1% trabaja como profesional. Respecto al año anterior en aspectos económicos en el hogar los estudiantes consideran que la situación sigue igual (59,6%), mejor (35,8%) y peor (4,6%). Por otro lado, el 81,6% de los estudiantes no realiza actividades laborales. Entre quienes trabajan, el 10,3% dedican menos de 10 horas semanales y el 12,4% recibe su remuneración en efectivo. En cuanto a los bienes disponibles en el hogar, los más mencionados son la nevera, la maquina lavadora de ropa, el computador, los hornos (gas, eléctrico, microondas), entre otros.

Sesión 3. Salud integral

Alimentación y Sustancias psicoactivas

En cuanto a los hábitos alimenticios, el 78% de los estudiantes encuestados afirma que suele comer entre 3 y 5 veces al día. Respecto al consumo de proteínas, el 28,4% menciona que incluye proteína animal en su dieta 3 y 5 veces por semana. Por otro lado, en cuanto al consumo de proteína vegetal, como los granos, el 38,3% la consume entre una y dos veces por semana, mientras que el 27,3% la incluye en su alimentación entre tres y cinco veces por semana.

En relación con la salud mental, el 99,6% de los estudiantes informó no consumir sustancias psicoactivas. Entre quienes sí han consumido, el 100% inició entre 14-16 años y no ha recibido orientación para superar este consumo. La sustancia consumida no fue mencionada.

Consumo de Cigarrillo: Hábitos y Motivaciones

El 0,4% de los estudiantes encuestados afirmó ser consumidor de cigarrillos. La edad más temprana de inicio reportada fue a los 14 años. Quienes fuman suelen consumir entre 1 y 2 cigarrillos al día.

Entre las principales razones para probar el cigarrillo, el 100% mencionó la curiosidad - iniciativa propia.

Hábitos con el alcohol

En relación con el consumo de alcohol, el 5,0% de los participantes manifestaron hacerlo de manera habitual, y de ellos, el 28,6% comenzó a consumirlo a los 15 años ,mientras que el 21,4% a los 16 y 17 años, respectivamente. La motivación principal para probarlo por primera vez fue la curiosidad y la iniciativa propia, representando un 64,3%. El consumo se lleva a cabo principalmente con amigos, en actividades sociales y en reuniones familiares. Además, el 100% de los participantes afirmaron que solo consumen alcohol los fines de semana.

Consumo de alcohol

Vida sexual

Con relación a la salud sexual y reproductiva, el 56,4% de los participantes no ha iniciado su vida sexual, mientras que el 32,6% informó haber iniciado su vida sexual entre los 14 y 17 años. Además, el 79,7% de ellos afirmaron haber utilizado algún método anticonceptivo en algún momento, siendo los más comunes el preservativo, la píldora anticonceptiva oral y la píldora anticonceptiva de emergencia, los inyectables y los implantes. En cuanto a la identidad de género, el 40,8% se identificó como hombre cisgénero y el 44,9% mujer cisgénero. Respecto a la orientación sexual, el 94% se identificó como heterosexual.

Estado de salud y Discapacidad

En lo que respecta a la salud, un 90,8% de las personas encuestadas afirmó no tener enfermedades y un 76,9% toma medicamentos. En cuanto a la discapacidad, un 85,5% no tiene ninguna discapacidad, mientras que un 10,6% tiene discapacidad visual y un 1,1% tiene psicosocial.

Fuente: UDES Campus Valledupar (UDES, 2025)

Sesión 4. Fomento de la cultura

Habilidades artísticas

Un 32,3% de ellos posee habilidades artísticas, y de este grupo, un 74,8% expresa su interés en dedicar tiempo para fortalecerlas. La música, la danza, las artes y manualidades, la pintura y el dibujo, la literatura, el teatro entre otras son disciplinas artísticas que atraen a la mayoría de los estudiantes. El sábado es el día con mayor disponibilidad para fortalecer el aprendizaje artístico, con un 29,8%, seguido por el viernes con un 19,8% y el domingo con un 12,4%. Además, un número significativo de estudiantes cuenta con habilidades artísticas en áreas como el dibujo y la pintura, la danza, la música, las manualidades, el canto y tocar instrumentos.

Fuente: Grupo de Teatro Callejón UDES (UDES, 2022)

Sesión 5. Deportes y Esparcimiento

De los estudiantes encuestados, el 46,1% afirma realizar algún tipo de actividad física, mientras que un 36,2% lo hace de forma ocasional. El 43,3% practica algún deporte. Respecto a su práctica, el 45,3% lo hace entre 1 y 2 veces por semana, y un 36,6% entre 3 y 4 veces por semana. Entre los deportes más practicados se encuentran el fútbol, el baloncesto, la natación entre otros.

En cuanto a la lectura, el 72,7% de los estudiantes manifiesta tener gusto por ella. De este grupo, el 47,8% lee entre 1 y 2 libros al año, mientras que el 35,1% lee entre 3 y 4 libros, y el 17,1% lee más de 4 libros al año.

Entre las prácticas ambientales mencionadas por los estudiantes para la protección del medio ambiente, destacan las siguientes: Ahorrar agua, ahorrar energía, evitar generar residuos, separar los residuos, comprar productos amigables con el ambiente, usar transporte sostenible y promover cuidado del ambiente en mi entorno.

Fuente: Campus Valledupar Universidad de Santander (UDES, 20125)

Sesión 6. Desarrollo humano

Bienestar emocional y Relaciones interpersonales en estudiantes

En cuanto al estado de salud mental, el 48,2% de los estudiantes lo calificaron como bueno, mientras que el 37,9% lo consideraron excelente y un 10,6% lo describieron como regular. Además, el 93,6% de los encuestados indicaron sentir apoyo emocional por parte de su familia. En lo que respecta a las relaciones sentimentales, el 68,8% de los estudiantes afirmaron no tener pareja en el momento de la encuesta. Por otro lado, el 50,8% de los estudiantes consideran que mantienen una relación cercana con sus padres, mientras que el 64,9% la describen como cercana. En términos de redes de apoyo, los estudiantes destacan la importancia de la madre, el padre, los hermanos, otros familiares y la pareja.

**Universidad
de Santander**
UES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

